

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2/2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affer
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Чориев Анвар Қўзиевич ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА.....	5
2. Хабибуллаева Дилфуза Қуанишбай қизи ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАНИШИДА ДАВЛАТ ТОМОНИДАН БЕРИЛАДИГАН КАФОЛАТЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Искендеров Полат Конисбаевич ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ТОМОНИДАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ ШАРТЛАРИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	21
4. Ражабов Нариман Шарифбаевич БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИК МЕЪЁРЛАШНИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	28
5. Otaqulov Niyozbek Anvar o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI TEZKOR BO'LINMALARINING JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISHDA O'ZARO NAMKORLIGINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI.....	35
6. Комилов Авазбек Бокижонович ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР ТЕКШИРУВЛАРИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ” ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ХОРИҶИЙ МАМЛАКАТЛАРДА АДВОКАТЛИК FAOLIYATININING AYRIM JHATLARI..	51
8. Акбаралиева Мухайё Караматулло кизи НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.....	60
9. Аметова Айсулу Мнажатдиновна БОЛАЛАР МАСАЛАЛАРИ БЎЙИЧА КОМИССИЯДА ИШНИ КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	67
10. Annakulov Azamat Xalmurzayevich SHAXSNI GAROV SIFATIDA TUTQUNLIKKA OLISH JINOYATINING OBYEKTI VA OBYEKTIV TOMON BELGILARI.....	75
11. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich AQLI RASOLIKNI ISTISNO ETMAYDIGAN TARZDA RUHIY HOLATI BUZILGAN SHAXSLARGA NISBATAN JAZO TAYINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	83
12. Баракайев Лазизжон Отақулович МАХСУС ИҚТИСОДИЙ БИЛИМЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ШАКЛЛАРИ.....	92

Комилов Авазбек Бокижонович,
Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
академияси кафедра бошлиғи,
юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
E-mail: komilov02011985@gmail.com

ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР ТЕКШИРУВЛАРИГА “ХАВФНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ” ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Komilov Avazbek Bokijonovich. ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE «RISK-ANALYSIS» SYSTEM TO PROSECUTORIAL INSPECTIONS OVER THE EXECUTION OF LAWS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2/2, pp. 42-50

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14874163>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола қонунлар ижроси устидан прокурор текширувларига “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этиш масалаларига бағишланган. Муаллифнинг фикрига кўра, “хавфни таҳлил этиш” тизими бир қатор ижобий жиҳатларга эга бўлиб, бу борада қатор олимларнинг қарашларини таҳлил қилади. Муаллиф баъзи ўринларда улар билан илмий баҳсга киришади. Мақолада прокурор текширувларига ҳам “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этиш зарурлиги илмий ва амалий мисоллар орқали исботлаб берилган. Шу билан бирга, прокурор назорат фаолияти ва текширувларига “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этиш учун тегишли ҳуқуқий ва ташкилий чора-тадбирлар кўрилиши лозимлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: қонунлар ижроси юзасидан прокурор назорати, прокурор, прокурор текшируви, “хавфни таҳлил этиш” тизими.

Комилов Авазбек Бокижонович,
Начальник кафедры Правоохранительной
академии Республики Узбекистан,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент
E-mail: komilov02011985@gmail.com

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «РИСК-АНАЛИЗА» К ПРОКУРОРСКИМ ПРОВЕРКАМ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена вопросам внедрения системы «риск-анализа» в прокурорские проверки за исполнения законов. По мнению автора, система «риск-анализа» имеет ряд положительных моментов. Автор анализирует взгляды ряда учёных по данному вопросу. В некоторые моменты автор вступает с ними в научную дискуссию. В статье на научных и практических примерах показана необходимость внедрения системы «риск-анализа» в прокурорские проверки. При этом

подчёркивается необходимость принятия соответствующих правовых и организационных мер по внедрению системы «риск-анализа» в надзорную и проверочную деятельность прокурора.

Ключевые слова: прокурорский надзор за исполнением законов, прокурор, прокурорская проверка, система «риск-анализа».

Komilov Avazbek Bokijonovich,

Head of the Department of Law Enforcement Academy

of the Republic of Uzbekistan,

PhD in Law, Associate Professor

E-mail: komilov02011985@gmail.com

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE «RISK-ANALYSIS» SYSTEM TO PROSECUTORIAL INSPECTIONS OVER THE EXECUTION OF LAWS

ANNOTATION

This article is devoted to the issues of implementing the «risk-analysis» system in prosecutorial inspections over the enforcement of laws. In the author's opinion, the «risk-analysis» system has several positive aspects. The author analyzes the views of several scholars on this issue. At certain points, the author engages in scientific discussion with them. The article illustrates, through scientific and practical examples, the necessity of implementing the «risk-analysis» system in prosecutorial inspections. It emphasizes the need to adopt appropriate legal and organizational measures for the introduction of the «risk-analysis» system in the supervisory and inspection activities of the prosecutor.

Keywords: prosecutorial supervision over the execution of laws, prosecutor, prosecutorial inspection, «risk-analysis» system.

Маълумки, 2018 йилнинг июль ойида Ўзбекистон қонунчилигида муҳим ўзгариш юз берди. Миллий қонунчиликдаги ушбу ўзгаришлар мамлакатда тадбиркорлик фаолиятининг тўсқинликсиз амалга оширилишини таъминлаш, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва республиканинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга қаратилган кенг қўламли ислохотларнинг узвий давоми бўлди. Шу билан бирга, қонунчиликдаги ўзгаришлар тадбиркорлик соҳасидаги тизимли муаммоларни бартараф этиш, бизнесни ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш, юртимизга хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳамда тадбиркорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг қафолатли ҳимоясини таъминлаш имконини берди[1].

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.07.2018 йилдаги “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5490-сон Фармони тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларнинг ташкилий жиҳатлари ва тартиб-таомилларини комплекс тартибга солиш, назорат қилувчи органлар фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш ҳамда ўтказиладиган текширувларнинг асослигини холис баҳолаш имконини яратишда жуда катта қадам бўлди. Фармоннинг 5-бандига кўра, 2018 йил 1 сентябрдан бошлаб тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текшириш ташаббуси билан чиқиш тегишли тадбиркорлик субъектлари томонидан қонунбузарлик содир этиш хавфи даражасидан келиб чиқиб, текширувни ташаббус қилишни назарда тутувчи “хавфни таҳлил этиш” тизими натижалари асосида амалга оширилиши белгилаб қўйилди. Шунингдек, тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларни мувофиқлаштириш ва назорат қилувчи органлар томонидан текширувлар ўтказилишининг қонунийлиги устидан назорат Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакилга (кейинги ўринларда – ваколатли орган) юклатилди.

Кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.09.2022 йилдаги “Тадбиркорлик субъектлари фаолиятида текширувлар ўтказишни мувофиқлаштириш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-374-сон Қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 19.10.2022 йилдаги “Назорат қилувчи органлар томонидан тадбиркорлик субъектлари фаолиятида давлат назоратини ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 611-сон қарори “хавфни таҳлил этиш” тизимининг ташкилий ва ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлади.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг юқорида қайд этилган 611-сон қарори билан тасдиқланган “Назорат қилувчи органларнинг “хавфни таҳлил этиш” тизимларига қўйиладиган минимал талаблар”нинг 2-бандига биноан, “хавфни таҳлил этиш” тизими – назорат қилувчи органлар томонидан тегишли назорат соҳаси бўйича аниқ мезонларга асосланиб, тадбиркорлик субъекти томонидан ўз фаолиятида қонунчилик бузилиш хавфи даражасини аниқлаш механизми ҳисобланади[2].

Минимал талабларнинг 17-бандига кўра, амалга оширилган баҳолаш натижасида аниқланган хавф даражасининг умумий баллари асосида тадбиркорлик субъекти томонидан ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи қуйидаги уч хил тоифага таснифланади:

хавфи юқори – баҳоланган барча тадбиркорлик субъекти баллари умумий йиғиндисининг 20 фоиз қисмини ташкил этувчи энг юқори хавф даражаси балларига эга бўлган тадбиркорлик субъектлари;

хавфи ўртача – баҳоланган барча тадбиркорлик субъекти баллари умумий йиғиндисининг хавфи юқори бўлган 20 фоиз қисмини истисно этган ҳолда, 50 фоиз қисмини ташкил этувчи энг юқори хавф даражаси балларига эга бўлган тадбиркорлик субъектлари;

хавфи паст – баҳоланган тадбиркорлик субъектининг хавф даражаси баллари паст бўлган қолган тадбиркорлик субъектлари.

Шуниси эътиборга моликки, минимал талабларнинг 19, 21-22-бандларига асосан, текширув ўтказишга ташаббус билан чиқиш фақат ҳуқуқбузарлик хавфи юқори таснифидаги тадбиркорлик субъекти доирасида профилактика тадбирлари ўтказилгандан сўнг ҳам ҳуқуқбузарлик содир этиш аломатлари ижобий томонга ўзгармаган ҳолатлардагина амалга оширилиши мумкин. Ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи ўртача таснифидаги тадбиркорлик субъектида қонун бузилиши ҳолатларига йўл қўймасликка қаратилган профилактика тадбирларини ўтказилганидан сўнг, тадбиркорлик субъекти фаолиятини баҳолаш натижасида салбий ўзгариш кузатилганда, тадбиркорлик субъекти фаолиятини текшириш бўйича ташаббус билан чиқиш мумкин. Ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи паст таснифидаги тадбиркорлик субъекти фаолиятига ҳар қандай аралашувларга йўл қўйилмайди[3]. Мазкур тизимнинг жорий этилиши натижасида 2023 йилнинг ўзида тадбиркорлар фаолиятида амалга оширилган текширувлар сони 2022 йилга нисбатан (26 фоиз) 42.914 тага камайган[4]. 01.05.2024 йил ҳолатига кўра, 2024 йилнинг 1 февралидан жорий этилган тадбиркорлик субъектларининг барқарорлик рейтингига асосан, юқори барқарор тоифадаги ААА – 202 та, АА – 840 та ва А – 1409 та тадбиркорлик субъектлари фаолияти текширувлардан озод қилинган[5].

Юқоридагилардан кўринадики, “хавфни таҳлил этиш” тизими бир қатор ижобий жиҳатларга эга саналади:

– назорат қилувчи органлар томонидан ўзининг назорат соҳаси бўйича фақатгина аниқ мезонларга таянган ҳолда, тадбиркорлик субъектлари фаолиятида қонунчиликни бузиш хавфи даражасини аниқлаш имконини беради;

– ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи ўртача ва паст баҳоланган тадбиркорлик субъектларининг фаолияти текширилишидан сақлаб қолади, натижада тадбиркорлик субъектларида қонуний фаолият олиб боришга бўлган манфаатдорликни оширади;

– тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларни оптималлаштириш имконини беради, ўз навбатида, бу назорат қилувчи органларнинг куч, вақт ва воситаларини тежаш имконини беради;

– тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текшириш бўйича назорат қилувчи органлар фаолиятининг шаффофлигини таъминлайди;

– тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширувларнинг асослилигини холис баҳолаш имконини яратади ва ҳ.к.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, бутунги кунда прокурор назорати назарияси ва амалиётида қатор олимлар томонидан ҳам прокурор назорати ва прокурор текширувларига ҳам “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этиш зарурлиги тўғрисида асосли фикр-мулоҳазалар илгари сурилмоқда.

Хусусан, белоруссиялик олим Ю.Руденянинг таъкидлашича, худудий прокуратураларда умумий назорат ваколатларини амалга оширувчи прокурор ходимлар штат бирлиги етарли эмас, ушбу назоратнинг соҳавий предмети эса – ҳаддан ташқари кенг. Бу “умумий назорат”ни амалга ошириш сифатига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Шунга кўра, “умумий назорат” институционал тарзда фақат иқтисодий ва ижтимоий соҳаларга дахлдор бўлиши лозим[6]. А.Ю.Винокуровнинг фикрича, баъзида фан ва амалиётда олд-ортига қарамай, қонунлар ижроси устидан доимий ва тизимли прокурор назоратини ўрнатиш ҳақида тезис илгари сурилади, бироқ олим бу каби сўз қўллашнинг хато эканлиги ва “доимий кўриқчи” роли прокурорга хос эмаслигини адолатли таъкидлайди[7].

Қозоғистонлик ҳуқуқшунос олим С.Журсимбаевнинг ўринли қайд этишича, прокуратура органлари текширувлар билан барча ташкилот ва муассасаларни қамраб ололмайдилар. Бироқ, улар давлат мулки, молиявий ресурсларнинг ташиб кетилиши, талон-торож қилиниши ва нораціонал фойдаланишига қарши барча чора-тадбирларни кўришга мажбурдирлар[8].

В.Титованинг фикрига кўра, чексиз нарсани тўла қамраб олишнинг имкони йўқ, шунинг учун назоратни ташкил этиш масаласига ақл билан ёндашиш керак, текширувларни прокуратуранинг кадрлар ва профессионал имкониятларидан келиб чиқиб режалаштириш зарур. Барча текширувлар ҳам бевосита прокурор томонидан ўтказилиши керак эмас. Қонун бузилиши ҳақида сигнал ёки бошқа маълумотни кўриб чиқиб, прокурор: текшириш ўтказишни назорат органига юклаш ва ундан текшириш ҳужжатларини прокуратурага тақдим этишни топшириш ёки текширувни бевосита ўз куч ва имкониятидан келиб чиққан ҳолда ўтказиш ҳақида танлов қилиш ҳуқуқига эга. Бунда, албатта, қонунбузилишининг хусусияти таҳлил қилиниши ва улар тақрорий характерга эга бўлган тақдирда, шубҳасиз, прокуратура органларининг аралашуви зарур бўлади[9].

Мазкур қарашнинг узвий давоми сифатида О.Коршунованинг таъкидлашича, прокурор олдда турган вазифаларнинг ҳал қилинишида текширув ўтказишга танлов асосида ёндашиш ёрдам беради. Фаолиятда катта ҳажмдаги назорат субъектлари ва объектларининг мавжудлиги, улар томонидан қонун бузилиши ҳолатлари содир этилиш эҳтимолининг юқорилиги текширувларни режалаштириш масаласига прокурорнинг пухта ўйланган ёндашувини талаб қилади[10].

Белоруссиялик тадқиқотчи А.Бильдейконинг қарашларига биноан, штат ва бошқа имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, прокурор ходимларда барча ижтимоий муносабатларни тўлиқ қамраб олиш имкони йўқ. Баён этилганларга кўра, биринчидан, назорат фаолиятининг энг муҳим йўналишларини ажратиб олиш, бунда кучларни ҳозирги кунда долзарб бўлмаган ва бошқа органлар томонидан прокурор аралашувисиз ҳам ҳал қилса бўладиган муаммоларга сарфлашга йўл қўймаслик керак. Иккинчидан, жадаллик билан ривожланаётган дунёда прокурорнинг назорат фаолиятини ахборот технологияларини жорий этиш орқалигина оптималлаштириш мумкин[11].

Миллий олимларимиздан профессор И.Джураев, барча олий таълим муассасаларида қонунлар ижросини бирдек текшириш қонунчилик ижросини назорат қилишнинг аниқ мақсадга йўналтирилганлигини инкор этишини қайд этади. Унинг фикрича, олий таълим муассасаларининг электрон платформаси ва умумреспублика миқёсидаги олий таълимга оид электрон маълумотларни визуал таҳлил қилиш орқали прокурор назоратини амалга ошириш фақатгина қонунбузилиши ҳолати аниқланган ёки қонун ижроси таъминланмаётган олий

таълим муассасасида текшириш ўтказиш амалиётини шакллантиришга хизмат қилади. Бу эса олий таълим муассасалари фаолиятига асоссиз аралашиб, ортиқча вақт, ҳужжатлар ва харажатлар сарфланишини олдини олишга, пировард натижада олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва самарадорлигига салбий таъсирларнинг олдини олишга хизмат қилади[12].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, прокурорнинг назорат фаолияти ва текширувларига “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этишга қарши бўлган тадқиқотчилар ҳам мавжуд. Жумладан, А.Ершовнинг фикрига кўра, прокурор назоратининг ҳозирги кундаги ривожланиш босқичида прокурор текширувларини режалаштириш ва ўтказиш жараёнига хавфни таҳлил этишга асосланган ёндашувни қўллашга зарурат мавжуд эмас, бу прокурор назоратининг бошқа давлат назорати турларидан фарқловчи ўзига хос хусусиятларга эга эканлиги билан изоҳланади. “Россия Федерацияси прокуратураси тўғрисида”ги Федерал қонунга асосан, прокуратура органлари ўз ваколатларини давлат ҳокимияти органлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат ташкилотларидан мустақил равишда амалга оширадilar. Қонуннинг ушбу мақоми прокуратура фаолиятига назорат функцияларини амалга ошириш тартибини белгилаб берувчи умумий қоидалар ва талаблар татбиқ қилиниши мумкин эмаслиги тўғрисида хулосага келиш имконини беради. Шунингдек, прокуратуранинг назорат фаолияти идоралараро ва соҳалараро характер касб этади ҳамда конституциявий аҳамиятга эга кадриятларни универсал, доимий ва самарали ҳимоя қилишга мўлжаллангандир. Прокуратуранинг мувофиқлаштирувчи мақоми унинг назорат функцияларини амалга ошириш тартибини махсус-ҳуқуқий тартибга солишни назарда тутгани ҳолда, унга махсус (идоралараро) давлат назоратини ташкил этиш ва ўтказишга қўйилган умумий ёндашувларни автоматик тарзда жорий этишга йўл қўймайди[13].

Ўз навбатида, прокурор назоратининг бошқа давлат назорати турларидан фарқловчи ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини инкор этмаган ҳолда, назаримизда, А.Ершовнинг прокурор текширувларига хавфни таҳлил этишга асосланган ёндашувни қўллашга зарурат мавжуд эмаслиги ҳақида юқорида билдирган фикрлари мунозалари бўлиб, улар билан тўлиқ келишиб бўлмайди. Бизнингча, буни: биринчидан, қонунлар ижроси устидан прокурор назорати объекти ва предметининг ҳаддан ташқари кенглиги; иккинчидан, прокурор текширувлари билан барча назорат объектларини қамраб олишнинг иложсизлиги; учинчидан, прокуратура органлари штат бирликлари сонининг чекланганлиги; тўртинчидан, эндиликда прокурор фаолиятига ўтказилган текширилган, аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари, қўлланилган назорат ҳужжатлари ҳамда жавобгарликка тортилган шахслар сонига қараб эмас, балки профилактик тадбирлар самарадорлигига қараб баҳо берилаётганлиги ва шу каби бошқа сабаблар билан изоҳлаш мумкин бўлади.

Бундан ташқари, прокурор назорати амалиёти ҳам қонунлар ижроси устидан прокурор назорати, айниқса, прокурор текширувларига “хавфни таҳлил этиш” тизимини аллақачон жорий қилиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг 2021-2023 йиллардаги фаолиятига доир “П” шаклдаги ҳисоботларни таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатдики, прокуратура органлар томонидан қонунлар ижроси устидан прокурор текширувларининг сони йилдан-йилга ошиб бормоқда.

Жумладан, прокуратура органлари томонидан ўтказилган текширишлар сони 2023 йилда 2021 йилга нисбатан 5 мингга яқин ёки 30 фоизга ўсган. Текширувлар натижасига кўра, қонун бузилиши ҳолатларини аниқлаш кўрсаткичи 2023 йилда 2021 йилга нисбатан 192 мингга яқин ёки 289 фоизга ошган. Демак, юқоридаги рақамлар шунга далолат қиладики, йилдан-йилга мансабдор ва масъул шахсларда ҳуқуқий саводхонлик етишмаяпти, қонунлар ижросига нисбатан нигилистик қарашлар сақланиб қоляпти, қонунни очикдан-очик бузиш ва қонунга зид ҳужжатлар қабул қилиш ҳолатларига чек қўйилмаяпти.

Ўз навбатида, прокурор текширувларининг самарадорлиги ва таъсирчанлигининг сусайиб бораётганлиги, текширувларни режалаштиришда назорат объектларини “хавфни

тахлил этиш”га асосланган ёндашув билан эмас, балки “ёппасига” қамраб олишга ҳаракат қилиниши баъзан тўлиқ бўлмаган текширувлар ўтказилишига замин яратади.

Масалан, 2022 йилнинг май ойида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси текширув гуруҳи томонидан Сурхондарё вилояти прокуратураси органларининг вилоятда қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш, жинойтчилик ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолияти комплекс текширилганида, Олтинсой туман прокуратураси томонидан болалар ва ўсмирлар спорт мактабида спорт-таълим муассасалари фаолиятини ривожлантиришга оид қонунчилик ижроси юзасидан ўтказилган текширишда фақат меҳнат қонунчилиги масалалари ўрганилганлиги аниқланган.

Бундан ташқари, назаримизда, прокуратура органларида қонунчилик ижроси устидан назорат йўналишида хизмат қилаётган ходимлар сонининг камлиги, бироқ назорат объектлари салмоғининг юқорилиги сабабли, бизнингча, прокуратура органлари томонидан ўз назорати остидаги барча объектларни ҳам прокурор текшируви билан тўлиқ қамраб олишнинг амалда имкони йўқ. Буни бир қатор сабаблар, шу жумладан: туман (шаҳар) доирасида давлат ва хўжалик бошқаруви органлари сонининг кўплиги (биргина, қонунчилик ижроси устидан назорат йўналишида битта туман ёки шаҳар доирасида 30-40 та орган мавжуд); прокурор назоратини амалга оширувчи прокуратура органлари шахсий таркиби сонининг камлиги (қонунчилик ижроси устидан назорат йўналишида туман (шаҳар) прокуратураларида ўртача 1 нафардан прокурор ўринбосари, 1-2 нафардан прокурор (катта) ёрдамчиси фаолият кўрсатади); Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан прокуратура органлари зиммасига янгидан-янги вазифаларнинг юклатилаётганлиги, оқибатда иш ҳажмининг ошиб бораётганлиги билан асослаш мумкин[14].

Масалан, бугунги кунда Учтепа туманида 51 та мактабгача таълим ташкилоти фаолият кўрсатмоқда. Ушбу ташкилотлар туман прокурорининг вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат йўналишида ишловчи бир нафар прокурор ёрдамчисининг назорат объекти ҳисобланади. Бироқ, бир нафар тезкор ходимда жами 51 та ташкилотда прокурор назоратини амалга ошириш учун куч, вақт ва имконият мавжуд эмаслиги, табиий ҳол. Шунингдек, мазкур қонунчилик йўналишида халқ таълими, соғлиқни сақлаш ва спорт муассасалари ҳам назорат объекти бўлиб ҳисобланишини инобатга оладиган бўлсак, прокурор ёрдамчисига бириктирилган назорат объектлари сонининг жуда катта эканлигини тасаввур қилиш қийин эмас. Мабодо Ўзбекистон Республикасининг “Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида”ги Қонуни ижросини ўрганиш ҳақида юқори турувчи прокурордан топшириқ келиб тушган тақдирда, агар прокурор ёрдамчисида 51 та мактабгача таълим ташкилотларининг “хавфни таҳлил этиш”га асосланган ёндашув бўйича таснифи бўлмаса, яъни улар ҳуқуқбузарлик содир этиш “хавфи юқори”, “хавфи ўртача” ва “хавфи паст” тоифаларга ажратилмаган бўлса, у ҳолда мазкур ташкилотларнинг барчасида ёппасига текшириш ўтказиш ёки топшириқ муддатининг чекланганлигини (одатда, 1 ёки 2 ой) ҳисобга олган ҳолда тартибсиз тарзда танлов йўли билан бир нечтасидагина текшириш ўтказилади. Оқибатда, ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи паст бўлган ташкилотларда қайта-қайта текшириш ўтказиш ва ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи юқори ташкилотларнинг текширишдан четда қолиш эҳтимоли юқори бўлади. Бизнингча, айнан юқорида қайд этилган омиллар ва сабаблар ҳозир кунда прокурор назорати ва прокурор текширувларига “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этишга бўлган заруратни яна бир бор тасдиқлайди.

Шу ўринда қонунлар ижроси устидан прокурор текширувларига “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этиш билан боғлиқ илғор хориж тажрибаси ҳақида сўз борар экан, ён қўшнимиз Қозоғистон Республикасининг тажрибасини алоҳида эътироф этиш лозим бўлади. Хусусан, Қозоғистон Республикасида прокурор текширувлари сонининг асоссиз ошиб кетмаслиги учун қонунчиликда тегишли нормалар кўзда тутилган бўлиб, назаримизда, ушбу нормалар прокуратура органлари томонидан текшириш ўтказишда сон кетидан қувмаслик, асоссиз ва сифатсиз текширувлар ўтказишга йўл қўймасликка хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, Қозоғистонда фуқаролар мурожаати текширув тайинлаш ва ўтказиш асоси саналмайди. Фуқаролардан ўз ҳуқуқлари бузилганлиги ҳақида мурожаат келиб тушганда, прокурор уларни ваколатли органга (масалан, меҳнат инспекциясига) кўриб чиқиш (муносабат билдириш) учун юборади[15]. Қозоғистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Конституциявий Қонунининг 18-моддаси 1-бандига биноан, текширувлар: 1) Қозоғистон Республикаси Президентининг топшириғига кўра; 2) Бош прокурорнинг топшириғига кўра; 3) ушбу модданинг 2-бандида кўзда тутилган асосларга кўра тайинланади. 2-бандга кўра эса прокурорлар фақатгина 5 та тоифадаги шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида текширув тайинлаш ва ўтказиш тўғрисида қарор қабул қиладилар[16]. Бизнингча, ушбу норма прокурор текширувлари салмоғини мувофиқлаштирилишига хизмат қилади ва “хавфни таҳлил этиш” тизимининг яққол мисоли ҳисобланади.

Умуман олганда, “хавфни таҳлил этиш” тизимини прокурор назорати амалиётига жорий этиш учун бир қатор аниқ қадамларни ташлаш зарур бўлади. Фикримизча, прокурор назорат фаолияти ва текширувларига “хавфни таҳлил этиш” тизимини жорий этиш учун, энг аввало, қуйидаги ҳуқуқий ва ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш керак:

биринчидан, қонунлар ижроси устидан прокурор назорати объектларини қисқартириш ва бу бўйича зарурий ўзгартириш ҳамда қўшимчаларни “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунга киритиш зарур;

иккинчидан, қонунлар ижроси устидан прокурор назорати объектларини ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфига кўра, “юқори хавфли”, “ўрта хавфли” ва “паст хавфли” каби тоифаларга ажратиш керак. Бунда прокурор текширувлари фақатгина “юқори хавфли” назорат объектларида ўтказилиши, “ўрта хавфли” назорат объектларида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига урғу берилиши ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфи паст объектларнинг фаолиятига умуман аралашмаслик, уларда назорат тадбирлари ўтказмаслик лозим;

учинчидан, қонунлар ижроси устидан прокурор назорати объектларини ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфига кўра тоифаларга ажратиш мақсадида назорат объектларини баҳолашнинг аниқ мезонларини ишлаб чиқиш зарур ҳисобланади. Жумладан, маълум бир назорат объектини ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфига кўра баҳолаш мезонлари (ҳар бир мезон аниқ балл билан баҳолаб борилади) сифатида:

- муайян давр мобайнида назорат объекти фаолиятига доир прокуратура органларига келиб тушган шикоятлар сони ва уларни текшириш натижалари;
- ОАВ, ижтимоий тармоқлар ва интернет сайтларида назорат объекти фаолиятига доир эълон қилинган хабарлар ҳамда уларни текшириш натижалари;
- назорат объектида назорат қилувчи органлар томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш натижалари;
- назорат объектида прокуратура органлари томонидан муқаддам ўтказилган текширишларда аниқланган қонун бузилиши ҳолатларининг бартараф этилган/этилмаганлиги (назорат тартибида ўтказиладиган текширишлар натижалари асосида);
- назорат объектига оид тезкор-қидирув ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан прокуратура органларига тақдим этилган “оператив маълумотлар” мазмуни ва уларни кўриб чиқиш натижалари;
- прокурор томонидан назорат объекти фаолиятида қонун бузилиши ҳолатларининг бевосита аниқланиши каби мезонларни кўрсатиш мумкин бўлади.

тўртинчидан, ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфига кўра назорат объеклари фаолиятини баҳолаш мезонлари ва тартиби Бош прокурорнинг аниқ бир соҳавий ёки ташкилий буйруғида мустаҳкамлаб қўйилиши керак.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 27.07.2018 йилдаги “Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада

- такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5490-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.02.2024 й., 06/24/36/0130-сон. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UF-5490 dated July 27, 2018 “On measures to further improve the system of protecting the rights and legitimate interests of business entities” // National database of legislation, 16.02.2024, No. 06/24/36/0130.)
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 19.10.2022 йилдаги “Назорат қилувчи органлар томонидан тадбиркорлик субъектлари фаолиятида давлат назоратини ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 611-сон қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.10.2022 й., 09/22/611/0940-сон. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 611 dated October 19, 2022 “On additional measures to organize state control over the activities of business entities by regulatory bodies” // National database of legislation, 19.10.2022, No. 09/22/611/0940.)
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 19.10.2022 йилдаги “Назорат қилувчи органлар томонидан тадбиркорлик субъектлари фаолиятида давлат назоратини ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 611-сон қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 19.10.2022 й., 09/22/611/0940-сон. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 19.10.2022 No. 611 “On additional measures to organize state control over the activities of business entities by regulatory authorities” // National Database of Legislative Information, 19.10.2022, No. 09/22/611/0940.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил Девонининг 2023 йил яқунлари бўйича ҳисобот маълумотлари. (Reporting data of the Office of the Commissioner for Protection of the Rights and Legitimate Interests of Business Entities under the President of the Republic of Uzbekistan for the results of 2023)
5. <https://soliq.uz/press-services/news/show/-mingga-yaqin-tadbirkorlik-subyekti-barqarorlik-reytingi-kotarildi>.
6. Надзорно-правоохранительная деятельность прокуратуры в условиях глобальной трансформации систем обеспечения национального правопорядка: сб. материалов Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня образования органов прокуратуры Республики Беларусь (Минск, 14 июня 2022 г.) / ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Ген. прокуратуры Республики Беларусь»; редкол.: В.В.Марчук (гл. ред.) [и др.]. – Минск: изд. Центр БГУ, 2022. – С. 49. (Supervisory and law enforcement activities of the prosecutor's office in the context of global transformation of the systems of ensuring national law and order: collection of materials of the Int. scientific and practical. conf., dedicated to the 100th anniversary of the formation of the prosecutor's offices of the Republic of Belarus (Minsk, June 14, 2022) / State Institution "Scientific and Practical Center for Problems of Strengthening Legality and Law and Order of the Prosecutor General's Office of the Republic of Belarus"; editorial board: V.V. Marchuk (editor-in-chief) [et al.]. - Minsk: Publishing Center of BSU, 2022. - P. 49.)
7. Винокуров А.Ю. К вопросу о доктрине развития российской прокуратуры // Вестник Академии Ген. Прокуратуры Российской Федерации, №3. 2008. – С. 75-79; Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: монография / [Н.Д.Бут и др.] под общ. ред. Н.В.Субановой; Акад. Ген.прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2016. – С. 85; (Vinokurov A.Yu. On the Doctrine of Development of the Russian Prosecutor's Office // Bulletin of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, No. 3. 2008. - P. 75-79; Theoretical and organizational foundations of the prosecutor's audit: monograph / [N.D.But et al.] under the general editorship of N.V.Subanova; Acad. of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation. - M., 2016. - P. 85)
8. Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: Учебник. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2020. – С. 177. (Zhursimbaev S.K. Prosecutor's supervision in the Republic of Kazakhstan: Textbook. - Almaty: Publishing House "NURPRESS", 2020. - P. 177)
9. Титова В.Н. Предупреждение налоговых правонарушений и преступлений средствами прокурорского надзора: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М.: Научно-исследовательский институт

проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 2004. – С. 153. (Titova V.N. Prevention of tax offenses and crimes by means of prosecutorial supervision: Diss. ... Cand. of Law. - М.: Research Institute for Problems of Strengthening Law and Order under the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, 2004. - P. 153)

10. Прокурорская проверка. Методика и тактика проведения: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. О.Н.Коршуновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. – С. 19. (Prosecutor's audit. Methodology and tactics of conducting: textbook / group of authors; edited by. O. N. Korshunova. - 2nd ed., revised and enlarged. - Moscow: YUSTITSIYA, 2019. - P. 19)

11. Надзорно-правоохранительная деятельность прокуратуры в условиях глобальной трансформации систем обеспечения национального правопорядка: сб. материалов Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня образования органов прокуратуры Республики Беларусь (Минск, 14 июня 2022 г.) / ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Ген. прокуратуры Республики Беларусь»; редкол.: В.В.Марчук (гл. ред.) [и др.]. – Минск: изд. Центр БГУ, 2022. – С. 165. (Supervisory and law enforcement activities of the prosecutor's office in the context of global transformation of national law and order systems: collection of materials of the Int. scientific and practical. conf., dedicated to the 100th anniversary of the formation of the prosecutor's offices of the Republic of Belarus (Minsk, June 14, 2022) / State Institution "Scientific and Practical Center for Problems of Strengthening Law and Order of the Prosecutor General's Office of the Republic of Belarus"; editorial board: V. V. Marchuk (editor-in-chief) [and others]. - Minsk: Publishing Center of BSU, 2022. - P. 165)

12. Джураев И.Б. Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш: юридик фанлар доктори (Doctor of Science) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. –Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Тошкент давлат юридик университети, 2021. – Б. 85 (Juraev I.B. Improving prosecutorial control over the implementation of legislation in higher educational institutions: a dissertation prepared for the degree of Doctor of Law. –Т.: Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan Tashkent State University of Law, 2021. – P. 85).

13. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: сб. материалов науч.-практ. конф. (Москва, 30 ноября 2018 г.) / под общ. ред. Е.А.Глебовой; Университет прокуратуры Российской Федерации. – М.: 2019. – С. 31-34. (Current problems of prosecutorial activity: collection. scientific and practical materials conf. (Moscow, November 30, 2018) / edited by. ed. E.A. Glebova; University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation. – М.: 2019. – P. 31-34)

14. А.Б.Комилов. Тадбиркорларни ҳуқуқий химоя қилишга қаратилган қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Монография / Масъул муҳаррир Ўзбекистонда хизмат кўрсатган юрист, ю.ф.д., проф. О.Окюлов. – Тошкент: IMPRESS MEDIA, 2021. – Б. 71. (A.B. Komilov. Improvement of the organizational and legal basis of the prosecutor's control over the execution of laws aimed at the legal protection of entrepreneurs. Monograph / Responsible editor, distinguished lawyer in Uzbekistan, PhD, prof. O. Okyulov. - Tashkent: IMPRESS MEDIA, 2021. - P. 71)

15. Бекишева С.Д., Алпысов Н.С., Омаров Е.А. Методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора за обеспечением законности в сфере трудовых прав граждан / под общ. ред. М.И.Шереметьева. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2021. – С. 22-23. (Bekisheva S.D., Alpysov N.S., Omarov E.A. Methodological recommendations on issues of prosecutorial supervision over ensuring the legality of the sphere of citizens' labor rights / edited by M.I.Sheremetyev. – Koshy: Academy of Law Enforcement Agencies under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, 2021. – P. 22-23)

16. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31771762&pos=599;-57#pos=599;-57.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000